

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

БИРЛАМЧИ ТИЗИМ ТУЗИЛМАСИДА ҲОМИЛА ТУШИШИНИНГ САБАБИ СИФАТИДА АНТИФОСФОЛИПИД СИНДРОМИНИНГ РОЛИ

Зарипов Ш.Ш.¹, Султонова Н.А.¹, Зарипова Д.Я.¹

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти¹, Бухоро, Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу мақолада шаҳар перинатал марказининг гинекологик бўлимининг 14 ҳафтагача ҳомиладорлик даври билан касалланган 126 нафар беморни даволаш тажрибасига асосланиб, ҳомила тушиш сабабларини аниқлаш ва олдини олиш тизимини ишлаб чиқишга қаратилган чора-тадбирлар ҳақида баён қилинади. Чуқур ўрганиш натижасида дастлабки босқичларда ҳомила тушиш хавфи ривожланишига таъсир қилувчи омиллар аниқланди, аниқланган патологияни индивидуал тузатиш ва даволаш самарадорлигини таҳлил қилиш амалга оширилди.

Калит сўзлар: Ҳомиладорликни кўтара олмаслик, одатий бола ташлаш, антифосфолипид синдроми, лупус тест.

РОЛЬ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА КАК ПРИЧИНЫ ВЫКИДЫША В СТРУКТУРЕ ПЕРВИЧНОЙ СИСТЕМЫ

Зарипов Ш.Ш.¹, Султонова Н.А.¹, Зарипова Д.Я.¹

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сина¹, Бухара, Узбекистан

Аннотация. В данной статье мы дали заключительные данные об исследовании 126 женщин обращавшиеся в перинатальный центр города Бухары по поводу угрозы прерывания беременности или по поводу привычного выкидыша в сроке гестации 14 недель. Мы приследовали цель оценить факторы риска приводящие к самопроизвольному выкидышу в ранние сроки гестации и

пути коррекции. В следствии пристального изучения диагностировать данную патологию на ранних стадиях его развития.

Ключевые слова: Самопроизвольный выкидыш, превычное невынашивание, антифосфолипидный синдром, лупус тест.

THE ROLE OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AS A CAUSE OF MISCARRIAGE IN THE STRUCTURE OF THE PRIMARY SYSTEM

Zaripov Sh.Sh.¹, Sultonova N.A.¹, Zaripova D.Ya.¹

Bukhara state Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. In this article, we provided final data on a study of 126 women who applied to the Bukhara City Perinatal Center regarding the threat of termination of pregnancy or habitual miscarriage at 14 weeks of gestation. We aimed to assess risk factors leading to spontaneous miscarriage in the early stages of gestation and ways to correct it. Due to careful study, this pathology can be diagnosed in its early stages.

Keywords: Spontaneous miscarriage, habitual miscarriage, antiphospholipid syndrome, lupus test.

Долзарблиги. Маълумки, ҳозирги кунда ҳомила тушиш хавфи бугунги кунгача акушерлик ва гинекология соҳасидаги долзарб муаммоларда бири бўлиб ҳисобланади [8,9,10]. Ҳомиладорлик 65,5% тушиш хавфи бўлганда, турли хил дори воситалари ёрдамида чўзилади. Репродуктив йўқотишларнинг катта қисми - 50% гача - ҳомиладорликнинг биринчи триместрида рўй беради. Ушбу ҳолат турли омилларга боғлиқ [1,3,6]. Ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида ҳомила тушиш таҳдидини даволашнинг қийинлиги, нафақат ҳомиладор аёлда мавжуд патологияларга, балки таъсир этувчи ташқи омилларга ҳам боғлиқ эканлигини алоҳида эътироф этиш лозим [7]. Ҳомила тушиш хавфи хавф омиллари ичида турли хил коагулопатиялар билан боғлиқ

ҳолатлар, хусусан антифосфолипид синдром ҳам алоҳида ўрин эгаллайди. Сўнгги илмий текширув натижаларига кўра, ушбу ҳолатнинг улуши кундан кунга ортиб борапти [5,6,8,10]. Шунинг учун ҳам ушбу ҳолатни умумий ҳомила тушиш хавфи ҳолатлари ичида ажратиб ўрганиш долзарб бўлиб бормоқда [11,12].

Бугунги кунда келиб, одатий бола ташлашларнинг атиги 27-28% гина ҳомиладорликдан олдинги тайёрлов учун ишлатилувчи дори воситаларидан фойдаланганлиги учун ушбу ҳолатни бартараф этилганлигини аниқланган [1,2,3]. Қолганлари эса, вақтида сабаби аниқланмаганлиги туфайли қайта-қайта бола тушиш хавфи билан амбулатор ва стационар равишда даволанишга мажбур бўлганликларини эътироф этмоқдалар [4,5,6].

Тадқиқотнинг мақсади. Одатий бола ташлаш ва ҳомила тушиши билан мурожаат этган аёллар ичида антифосфолипид синдроми билан оғриган аёллар учраш эҳтимоллигини ўрганиш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Бухоро шаҳар 4-сон поликлиникаси ҳамда перинатал марказининг гинекологик бўлимига одатий бола ташлаш ва 14 ҳафтагача бўлган муддатда ўз-ўзидан ҳомила тушиш хавфи билан мурожат қилган 126 нафар ҳомиладор аёллар текширилди. Ҳомиладорликнинг узайтирилиши билан боғлиқ даволаниш натижалари, шунингдек, беморларни стационарга мурожаат қилиш муддати ва натижалари баҳоланди. Стационар даволанишга ётқизилган беморларни текшириш доирасига умумий клиник таҳлиллардан ташқари, гормонал ва қон ивиши билан боғлиқ бўлган тромбофилия ҳолатлари текширилди.

Гормонал ҳолатни ўрганиш бир неча усуллар билан амалга оширилди: ҳайз кўриш ва репродуктив функциялар тарихи ўрганилди, аёлларни текширганда, ортиқча вазн, иккиламчи жинсий хусусиятларнинг ривожланганлиги, даволаш динамикасида колпоцитология, базал ҳарорат барқарорлиги ўзгариши ҳам текширилди. Қон қуйидаги гормонлар текширилди: прогестерон, хорионик

гонадотропин. Ҳомиланинг тушишининг анатомик сабаблари физик текширув ва бимануал текширув орқали баҳоланди. Барча ҳомиладор аёллар батафсил гемостазиограмма таҳлилларидан ўтдилар (қон ивиш вақти, аПТТ, тромбоцитлар агрегацияси, фибриноген, анти-тромбин III, протеин С, РФМК, фибриноген Б, этанол тести, плазмадаги гемостаз омиллари, Д-димер, лупус тести). Тромбофилия ҳолатлари аниқланганда, шунингдек, лупус тести ижобий бўлса, лупус типдаги антифосфолипид антигенларини аниқлаш учун кўшимча таҳлиллар ўтказилди.

Ушбу ҳолат натижаларига кўра Бухоро шаҳар перинатал марказининг гинекологик бўлимига муружжат қилган ҳомиладор аёлларни олиб бориш бўйича алгоритмлар ишлаб чиқилди ва клиник амалиётга киритилди. Беморда аниқланган ҳомиладорликни тўхтатиш таҳдидининг барча сабаблари билан клиник ташхисни шакллантириш билан тадқиқот тугатилди. Гормон терапиясини тайинлашда биз бир нечта параметрларга эътибор қаратдик: прогестерон етишмовчилиги, анамнез маълумотлари, таҳлилга кўра қонда прогестерон ва хорионик гонадотропиннинг норма кўрсаткичидан пастлиги. Ташхис беморда аниқланган ҳомиладорликни тўхтатиш таҳдидининг барча сабаблари билан клиник ташхисни шакллантириш билан яқунланади. Статистик маълумотларни қайта ишлаш Сигма Стат 3.5 дастури ёрдамида амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари. Бухоро шаҳар 4-сон поликлиникаси ҳамда перинатал марказининг гинекологик бўлимига одатий бола ташлаш ва 14 ҳафтагача бўлган муддатда ўз-ўзидан ҳомила тушиш хавфи билан муружаат қилган 126 нафар ҳомиладор аёллар комплекс равишда текширилди. Тадқиқот натижаларига кўра, 27 (19,9%) ҳомиладор аёлларда прогестерон ва хорионик гонадотропин (ХГ) етишмовчилиги аниқланди. Улардан 5 нафарда (3,9%) стационарда даволаниш жараёнидаёқ ҳомиланинг тушиши қайд этилди. Кейинги ўринда учраш частотаси бўйича турли хил тромбофилия ҳолатлари 24

(18,0%) аёлда аниқланди, улар орасида 21 (16,6%) беморда антифосфолипид синдроми мавжудлиги тасдиқланди. Гемостазиограмма таҳлили натижасида бир қатор кўрсаткичларда нормага нисбатан сезиларли ўзгаришлар кузатилди. Маълумотлар 1-расмда келтирилган.

1

-расм. Коагулограмма кўрсаткичларининг ўзгариш частотаси

ПТ — 43 (32,82%), ИНР — 66 (63,28%), ПТИ — 57 (43,51%), РФМК — 73 (55,73%), фибриноген — 103 (78,63%), АВП — 77 (58,78%), тромботест — 77 (58,78%), Рутберг фибриноген — 72 (54,96%), д-Димер — 107 (81,68%) беморда ўзгарганлиги аниқланди. Шу билан бирга, ўртача тромбоцитопения ҳолати 6 (4,58%) аёлда қайд этилди. Ҳомиланинг тушиши ҳолати одатдаги 16 (91,9%) беморда ва биринчи ҳомиладорлик пайтида ҳомила тушиш хавфи бўлган 36 (32,7%) аёлда кузатилди. Шу беморларда кўп ҳолларда икки ёки ундан ортиқ патологик омилларнинг комбинацияси қайд этилди.

Бирламчи бўғинда аниқланган ҳолатлар. Поликлиника даражасида бирламчи скрининг ва динамик кузатув натижаларига кўра, аниқланган патологияларнинг катта қисми аввалдан профилактик текширувлар чоғида аниқланмаганлиги маълум бўлди. Бирламчи бўғин шифокорлари томонидан

гормонал ва гемостазиологик текширувлар кам қўлланилиши туфайли, 126 нафар аёлдан фақат 38 (30,2%) нафаридагина муаммолар эрта босқичда (10–12 ҳафтагача) аниқланди. Қолган 88 (69,8%) беморда патологиялар фақат стационар шароитида тўлиқ лаборатор таҳлиллар ўтказилгандан сўнггина тасдиқланди. Бунда, айниқса, гормонал етишмовчилик ва тромбофилик ҳолатларнинг бирламчи даражада кам баҳоланиши, ҳамда антифосфолипид синдроми учун скрининг усулларининг чекланганлиги аёлларда ҳомила сақланишининг бузилиши билан боғлиқ ҳолатлар сонини ошишига сабаб бўлгани аниқланди. Шу муносабат билан, бирламчи бўғин муассасаларида репродуктив ёшдаги аёлларда прогестерон, ХГ ва гемостаз тизими кўрсаткичларини мунтазам мониторинг қилиш зарурлиги тавсия этилади.

Хулосалар

1. Ҳомиладорликни эрта тушиш таҳдиди диагностикаси ва даволашга комплекс ва дифференциал ёндашув лозим. Сабаб аниқ бўлгандан сўнг ҳомила тушиш хавфини камайтириш имкониёти бир неча баробарга ортади. Бу борада эмпирик даво чораларидан кўра ўз вақтида ташхисланган ҳомиладорлик патологияси сифатида кўриляётган АФС ни бартараф этиш орқали ҳомиладорликни ҳомила туғилишигача узайтириш бўйича яхши натижаларга эришишга имкон беради.
2. Ҳомиланинг тушишини даволашда яхши натижаларга эришиш учун ҳомиладор аёлларга амбулатория ва стационар ёрдам кўрсатишда барча алоқалар ўртасидаги изчиллик ва давомийлик муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати

1. Демидова Е.М., Волошук И.Н., Демидов Б.С., Казарян С.М. Применение нормальных (поливалентных) внутривенных иммуноглобулинов в клинике невынашивания беременности. Акуш и гин 2023; 6: 44-47.
2. Солиева Н.К., Туксанова Д.И. Коррекция привычного невынашивания беременности препаратами микронизированного прогестерона в сочетании β

адреномиметиками при угрозе преждевременных родов//Новый день медицины. - 2020. - №2 (30/2). - С. 294-297.

3.Зарипова Д.Я., Туксанова Д.И., Негматуллаева М.Н. Особенности течения перименопаузального перехода женщин с ожирением. Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. № 1-2.2020 Стр.39-42.

4.Самигуллина А.Э., Кушубекова А.К. Анализ частоты и структуры невынашивания беременности// Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 6.;

5.Султонова Н.А. Роль патологии эндометрия при репродуктивных потерях в ранних сроках беременности. Тиббиётда янги кун№4 (34) 2020 392-395 стр.

6.Султонова Н.А. Ранняя диагностика недостаточности плаценты у женщин с репродуктивными потерями в республике Узбекистана. Новый день медицины // 2020. 4 (34).- С.-366-368.

7. Хатамова М.Т., Солиева Н.К. Актуальные особенности хронического пиелонефрита у женщин детородного возраста// Новый день медицины. - 2019. - №3(27). - С. 278-281

8. Nybo Andersen AM, Wohlfahrt J, Christens P, Olsen J, Melbye M. Maternal age and fetal loss: population based register linkage study. BMJ. 2020;320:1708

9.Stirrat GM. Recurrent miscarriage. Lancet. 2019; 336: 673-5.[CAS Article PubMed Google Scholar](#)

10. Solieva N.K., Negmatullaeva M.N, Sultonova N.A. Features Of The Anamnesis Of Women With The Threat Of Miscarriage And Their Role In Determining The Risk Group// The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. - 2020. - № 2(09). - P. 32-34.

11.Solieva N.K., Tuksonova D. I., Bobokulova S.B. The role of determining the study of D- Dimer parameters in predicting dic syndrome in women withantenatel

fetal death// *Academicia an international multidisciplinary research journal*. - 2020. - №7. - P. 582-584.

12.Zaripova D. and Sharipova R. Comparative evaluation of the use of aleandronic acid in menopausal women complicated by osteoporosis. *European journal of biomedical and pharmaceutical sciences*. 2020.Vol-7, issue-
[CAS](#) [Article](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)